

Дана характеристика диференціації змісту навчання в старших класах, що здійснюється на основі курсів трьох видів: базових, профільних, елективних. Надано інформацію щодо підготовки профільного навчання і в Харківському приватному ліцеї «Народна українська академія». Комісією у складі вчителів і викладачів академії надано пропозиції щодо переходу на профільну школу.

Ключові слова: принцип наступності, інтеграція знань і навичок, міжпредметні зв'язки, допрофільна підготовка, профільне навчання, навчальні профілі, пілотування реформи профільної середньої освіти.

Zobova Halyna. Key Challenges of the Transition of High School in Ukraine to a New System of Organisation of the Educational Process.

The article is devoted to the peculiarities of the transition of high school in Ukraine to a three-year profile school from 2027. The emphasis is on the principle of continuity in education, integration and continuity in the educational process of the People's Ukrainian Academy, of which the lyceum is a structural unit. The stage of pre-profile preparation, which is carried out in grades 8-9, ensures continuity between primary and high school, lays the informational and psychological-pedagogical foundations for successful profile education of students and creates the prerequisites for life and professional self-determination. The content and purpose of profile education as a type of differentiation and individualisation of education are determined, which allows for a more complete consideration of the interests, inclinations and abilities of students, their capabilities, and the creation of conditions for the education of high school students in accordance with their educational and professional interests and intentions regarding social and professional self-determination. The article presents a list of profiles for high school, which has a cluster structure (social and humanitarian, natural and mathematical, technological, artistic and aesthetic, sports). The differentiation of the content of education in high school, which is carried out on the basis of three types of courses: basic, profile, elective, is described. Information is provided on the preparation of profile education in the Kharkiv private lyceum "People's Ukrainian Academy". The commission consisting of teachers and lecturers of the academy has made proposals for the transition to a profile school.

Key words: principle of continuity, integration of knowledge and skills, interdisciplinary connections, pre-profile preparation, profile training, educational profiles, piloting of the reform of profile secondary education.

О. А. Іванова, Т. А. Білокін

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується прискоренням соціально-економічних, технологічних та культурних трансформацій, що зумовлює необхідність переосмислення ролі освіти і науки у забезпеченні сталого розвитку. В цих умовах неперервна освіта постає як ключовий механізм адаптації особистості та суспільства до змін, а наукова діяльність – як інструмент формування обґрунтованих освітніх стратегій і прогнозів.

Прогнозування розвитку освіти дедалі більше ґрунтується на результатах наукових досліджень, аналітичних даних. Водночас система неперервної освіти потребує цілісного наукового супроводу, здатного забезпечити її гнучкість, інноваційність і відповідність довгостроковим суспільним запитам. У цьому контексті актуалізується проблема прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, визначення її викликів та стратегічних орієнтирів.

Тому аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, а також обґрунтування стратегічних орієнтирів її прогнозування в умовах трансформаційних процесів є важливою проблемою, яка потребує дослідження.

Розглядаючи теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, можна відмітити, що це є складним міждисциплінарним процесом, що поєднує педагогічні, соціальні, економічні та управлінські підходи. У наукових дослідженнях прогноз трактується як науково обґрунтоване уявлення про можливі стани системи в майбутньому, сформоване на основі аналізу тенденцій, закономірностей та емпіричних даних [4]. У контексті неперервної освіти прогнозування має системний характер і передбачає:

- аналіз розвитку наукового потенціалу закладів освіти;
- оцінювання інституційних та кадрових ресурсів;
- виявлення перспективних напрямів досліджень;
- врахування глобальних і національних освітніх трендів.

Методологічною основою прогнозування розвитку наукової діяльності є [3]: системний підхід, що дозволяє розглядати наукову діяльність як складову цілісної освітньо-наукової системи; стратегічний підхід, орієнтований на довгострокові цілі та пріоритети; форсайт-дослідження, які поєднують експертні оцінки, сценарний аналіз і моделювання майбутнього. Саме наукові дослідження забезпечують доказову базу для прогнозування розвитку неперервної освіти та прийняття управлінських рішень на різних рівнях.

Сучасний стан і виклики розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти засвідчує наявність низки системних викликів. По-перше, наукові дослідження часто мають фрагментарний характер і не завжди інтегровані в довгострокові освітні стратегії. Це ускладнює формування цілісних прогнозів і знижує ефективність наукового супроводу освітніх змін. По-друге, актуальною залишається проблема кадрового забезпечення науки, зокрема залучення молодих дослідників до системи неперервної освіти та створення умов для відтворення наукового потенціалу [5]. По-третє, цифровізація та глобалізація створюють нові можливості, але водночас вимагають переосмислення організаційних форм наукової діяльності, розвитку цифрової дослідницької інфраструктури та академічної мобільності [2]. Додатковим викликом є необхідність забезпечення зв'язку науки з практикою неперервної освіти, зокрема використання результатів досліджень для проектування освітніх програм, підвищення якості освітніх послуг та формування культури навчання впродовж життя.

Сучасні прогностичні дослідження дозволяють виокремити низку тенденцій, що визначатимуть розвиток наукової діяльності в системі неперервної освіти. В сучасних умовах спостерігається посилення інтеграції науки, освіти та інновацій, що зумовлює перехід від ізольованих досліджень до міждисциплінарних і прикладних наукових проєктів. Виокремлюється роль так званих, evidence-based підходів, за яких управлінські та освітні рішення ґрунтуються на результатах емпіричних досліджень і аналітичних даних [1]. Тому прогнозується розширення міжнародної та міжінституційної співпраці, що сприятиме підвищенню якості наукових досліджень і їх відповідності глобальним освітнім трендам. Важливою тенденцією є також орієнтація на соціально значущі результати науки, зокрема дослідження, спрямовані на розвиток людського капіталу, соціальної згуртованості та сталого розвитку.

З огляду на окреслені виклики та тенденції, стратегічними орієнтирами розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти є: формування цілісної наукової політики закладів освіти, орієнтованої на довгострокові прогнози; розвиток дослідницької інфраструктури та підтримка наукових центрів і лабораторій; інтеграція результатів наукових досліджень у зміст і технології неперервної освіти; розвиток наукового менеджменту та аналітичних інструментів прогнозування; підтримка дослідницької культури та академічної доброчесності.

Особливу роль у реалізації цих орієнтирів відіграє управлінський рівень. Тому в освітньому закладі, який побудований на принципах неперервної освіти інтеграція між усіма учасниками освітнього процесу буде мати ключові позиції, які направлені на реалізацію освітньої стратегії сучасного університету. Основне завдання організації наукової роботи у освітньо-науковому комплексі неперервної освіти Народної української академії [3] – це насамперед створення наукового середовища, особливої дослідницької атмосфери, зацікавленості всіх учасників

освітнього процесу у самовдосконаленні. Найважливішою відмінністю університетської освіти є фундаментальність, поєднання навчальної та науково-дослідної роботи. Вся система організації навчальної діяльності, наукових досліджень, самостійної роботи студентів повинна будуватися на основі інтеграції науки, освіти та практичної діяльності. Крім того, участь в науковій роботі, в колективному науковому пошуку в рамках наукових шкіл та наукових напрямів є потужним чинником формування різнобічного компетентного спеціаліста.

Тому необхідно відмітити, що прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти є важливою передумовою забезпечення її стійкості, якості та відповідності суспільним потребам. Наукові дослідження виступають ключовим інструментом формування освітніх прогнозів, стратегій і управлінських рішень.

Подальший розвиток системи неперервної освіти потребує посилення наукової складової, інституціоналізації прогнозування та інтеграції науки, освіти й інновацій. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення моделей прогнозування розвитку наукової діяльності з урахуванням національного та міжнародного досвіду.

Список бібліографічних посилань

1. Алтбах Ф. Дж., Рейсберг Л. Рамблі Л. (2019). *Глобальні тенденції розвитку вищої освіти: академічна революція*. Париж: UNESCO.
2. Андрущенко В. П. (2019). *Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій*. Київ: Знання України.
3. Іванова, О. А. (2018). Організація науково-дослідної роботи в системі неперервної освіти. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 24, с. 340–346.
4. Кремень В. Г. (2018). *Філософія освіти XXI століття*. Київ: Грамота.
5. Луговий В. І., Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. (2020). *Розвиток дослідницького потенціалу університетів України*. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України.

References

1. Altbach, P., Reisberg, L. and Rumbley, L. (2019). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. *Paris: UNESCO*.
2. Andrushchenko, V. (2019). Osvita i nauka v umovakh hlobal'nykh transformatsiy [Education and science in the context of global transformations]. Kyiv: Znannia Ukrainy.
3. Ivanova, O. A. (2018). Orhanyzatsyya nauchno-doslidnoy roboty v systeme neperevnoho osvitya [Organization of research work in the continuous education system]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian akad.», vol. 24, p. 340–346.
4. Kremen, V. (2018). Filosofiya osvity XXI stolittya [Philosophy of education of the 21st century]. Kyiv: Hramota.
5. Luhovyi, V., Slyusarenko, O. and Talanova, Zh. (2020). Rozvytok doslidnyts'koho potentsialu universytetiv Ukrainy [Development of research capacity of Ukrainian universities]. Kyiv: Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

Іванова Ольга Анатоліївна. Прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти: виклики та стратегічні орієнтири.

Розглянуто проблему прогнозування розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти в умовах сучасних трансформаційних процесів. Наголошено на зростанні ролі наукових досліджень як інструменту формування обґрунтованих освітніх стратегій і довгострокових прогнозів. Проаналізовано теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку науки та освіти, зокрема системний, стратегічний та інші підходи. Визначено основні виклики розвитку наукової діяльності в системі неперервної освіти, серед яких фрагментарність досліджень, кадрові обмеження, необхідність цифрової трансформації та інтеграції науки з освітньою практикою. Окреслено ключові прогностичні тенденції, пов'язані з посиленням міждисциплінарних

досліджень, розвитком неперервної освіти та розширенням міжнародної співпраці. Охарактеризовано вплив системи організації наукової роботи в системі безперервної освіти на її результативність і активність всіх учасників освітнього процесу. Обґрунтовано стратегічні орієнтири організації наукової діяльності в системі неперервної освіти, що спрямовані на підвищення її стійкості, якості та відповідності суспільним потребам.

Ключові слова: неперервна освіта, наукова діяльність, прогнозування, освітні стратегії, дослідницький потенціал.

Ivanova Olha. Forecasting the Development of Scientific Activity in the System of Continuous Education: Challenges and Strategic Orientations.

The paper addresses the issue of forecasting the development of scientific activity within the system of lifelong education under current transformational conditions. Emphasis is placed on the increasing role of research as a key instrument for shaping evidence-based educational strategies and long-term forecasts. The theoretical and methodological foundations of forecasting the development of science and education are analyzed, including systemic, strategic and foresight approaches. The main challenges facing scientific activity in the system of lifelong education are identified, such as the fragmentation of research, human resource limitations, the need for digital transformation and the integration of research outcomes into educational practice. Key prognostic trends are outlined, including the strengthening of interdisciplinary research, the development of evidence-based education and the expansion of international and interinstitutional cooperation. The strategic orientations for organizing scientific activity in the system of continuous education, aimed at enhancing its sustainability, quality, and alignment with societal needs, are substantiated.

Key words: lifelong education, scientific activity, forecasting, educational strategies, research capacity.

А. О. Івахненко

НОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Широкомасштабне вторгнення, звісно, відкрило чергову трагічну сторінку в історії України, в цілому, і Харкова, зокрема, але водночас, парадоксально, відкрило певне вікно можливостей для науковців і викладачів. Тож кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша намагається всіляко використовувати ці можливості з користю для наших здобувачів. Зокрема, в 2023–2024 роках ми отримали грант від Європейського Союзу «на підтримку підготовки перекладачів конференцій», завдяки якому я пройшла підготовку як викладач синхронного перекладу. В рамках цього гранту нас познайомили з принципами підготовки перекладачів-синхроністів для потреб ЄС, і на основі отриманих знань у 2023–2024 рр. ми провели пробний курс такої підготовки з бажаними здобувачами освіти другого рівня нашої кафедри, а з поточного навчального року відкрили окрему освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня «Усний переклад і міжкультурна комунікація» [1].

Дана програма виконує відразу кілька задач. По-перше, вона розроблена з увагою до потреб сучасного українського суспільства, що підлаштовується до умов воєнного стану, і містить такі практико-орієнтовані дисципліни, як «Військовий переклад», «Практика послідовного і синхронного перекладу», «Громадський переклад». По-друге, в умовах скорочення бажаних навчатися в українських ЗВО така програма може залучити додаткових абітурієнтів до програм магістерської підготовки, допомагаючи зберегти кадровий контингент університету. По-третє, програма надає можливості підтвердити та/або підвищити свою кваліфікацію перекладачам-практикам, які з початком повномасштабного вторгнення зайнялися усним перекладом для потреб громади чи військових. Увага до навчання синхронного, військового та медичного перекладу помітна не лише в Харкові: певні елементи такої підготовки вводять університети в таких містах, як Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та багато інших. Але харківський